

**СОВРЕМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛЫХ ОБЪЕКТОВ
С ИХ ЧАСТИЧНЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ****ANALYSIS OF MODERN ALGORITHMS FOR DETECTION OF SMALL
OBJECTS WITH THEIR PARTIAL OVERLAP****АЛЕВОРЯН АРСЕН ИЛЬШАТОВИЧ,***МГТУ им. Н.Э. Баумана.***БОРОВИК ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА,***доктор философских наук, доцент,**МГТУ им. Н.Э. Баумана.***МУРАТОВА ДИНАРА ЭРИКОВНА,***МГТУ им. Н.Э. Баумана.***ALEVORYAN ARSEN ILSHATOVICH,***Bauman Moscow State Technical University.***BOROVIK IRINA GENNADIEVNA,***Doctor of Philosophy, Associate Professor,**Bauman Moscow State Technical University.***MURATOVA DINARA ERIKOVNA,***Bauman Moscow State Technical University.*

Статья посвящена задаче обнаружения малых объектов в области компьютерного зрения, которая становится все более актуальной в связи с быстрым развитием глубокого обучения. Оцениваются передовые модели на основе глубокого обучения, такие как Faster R-CNN, SSD и YOLO, в контексте обнаружения малых объектов с частичным перекрытием. Анализируются проблемы, связанные с обнаружением малых объектов, такие как исчезновение объектов на более глубоких слоях сверточных сетей и влияние теней на процесс обнаружения. Рассматриваются как одноэтапные, так и двухэтапные методы обнаружения объектов. Представлены последние версии алгоритмов, включая их особенности и преимущества.

The article is devoted to the problem of detecting small objects in the field of computer vision, which is becoming increasingly relevant due to the rapid development of deep learning. Advanced deep learning models such as Master-CN, SD and YOLO are evaluated in the context of detecting small objects with partial overlap. The problems associated with the detection of small objects are analyzed, such as the disappearance of objects in deeper layers of convolutional networks and the influence of shadows on the detection process. Both one-stage and two-stage methods of object detection are considered. The latest versions of the algorithms are presented, including their features and advantages.

Ключевые слова: обнаружение малых объектов, частичное перекрытие, глубокое обучение, Faster R-CNN, SSD, YOLO, одноэтапные детекторы объектов, двухэтапные детекторы объектов.

Key words: small object detection, partial overlap, deep learning, Faster R-CNN, SSD, YOLO, single-stage object detectors, two-stage object detectors.

Введение.

Обнаружение малых объектов является интересной темой в области компьютерного зрения. С быстрым развитием глубокого обучения оно привлекло внимание исследователей с инновациями в подходах для участия в гонке. Эти инновации включают предложения регионов, разделенные ячейки сетки, многомасштабные карты признаков и новые функции потерь. В результате производительность обнаружения объектов в последнее время значительно улучшилась. Однако большинство передовых детекторов, как в одноэтапных, так и в двухэтапных подходах, столкнулись с проблемой обнаружения малых объектов. В этом исследовании мы оцениваем текущие передовые модели на основе глубокого обучения в обоих подходах, таких как, Faster R-CNN, SSD, YOLO.

Современные алгоритмы обнаружения объектов.

Обнаружение малых объектов – это частный случай обнаружения объектов, при котором используются различные техники для обнаружения малых объектов на цифровых изображениях и видео. Малые объекты – это объекты, имеющие небольшую площадь в пикселях на входном изображении. В областях, таких как аэрофотосъемка, передовые техники обнаружения объектов показывают плохие результаты из-за малых объектов.

Проблемы, связанные с обнаружением малых объектов:

– Современные алгоритмы обнаружения объектов, такие как You Only Look Once (YOLO), тяжело используют сверточные слои для изучения признаков [1]. По мере прохождения объекта через сверточные слои его размер уменьшается. Поэтому маленький объект исчезает после нескольких слоев и становится невидимым для обнаружения.

– Иногда тень объекта обнаруживается как часть самого объекта [2]. Поэтому размещение ограничивающего прямоугольника склонно к центру тени, а не к объекту. В случае обнаружения транспортных средств от этого страдают обнаружение пешеходов и двухколесных транспортных средств.

– В настоящее время дроны очень широко используются в аэрофотосъемке [3]. Они оснащены аппаратным обеспечением (датчики) и программным обеспечением (алгоритмы), которые помогают поддерживать определенное стабильное положение во время полета. В ветреные условия дрон автоматически делает маленькие движения, чтобы сохранить свое положение, что изменяет видимость около границы. Возможно, появление новых объектов возле границы изображения. В целом, это влияет на точность классификации, обнаружения и, в конечном итоге, отслеживания.

Существующие современные алгоритмы можно разделить на две категории: одноэтапные и двухэтапные [4] детекторы объектов. Детектор объектов выполняет две задачи:

1. Найти произвольное количество объектов (возможно ноль);

2. Классифицировать каждый отдельный объект и оценить его размер с помощью ограничивающей рамки.

Здесь можно отметить первую разницу одноэтапного детектора, который выполняет приведенные выше задачи в один шаг. Двухэтапные методы достигают наивысшей точности обнаружения, но обычно медленнее. Из-за множества этапов вывода на изображение производительность (кадры в секунду) не так хороша, как у одноэтапных детекторов. Различные двухэтапные детекторы включают в себя региональную сверточную нейронную сеть (RCNN), с ее эволюциями Faster R-CNN или Mask R-CNN. Последней эволюцией является гранулированная RCNN (G-RCNN). Двухэтапные детекторы объектов сначала находят область интереса и используют эту обрезанную область для классификации.

Одноэтапные детекторы прогнозируют ограничивающие рамки над изображениями без шага предложения области. Этот процесс занимает меньше времени и поэтому может использоваться в приложениях реального времени. Для данных детекторов в приоритете

является скорость вывода и исходя из этого они работают очень быстро, но не так хорошо распознают объекты, например, в неправильной форме или группы небольших объектов. К самым популярным одноступенчатым детекторам относится семейство YOLO, SSD (Single Shot Detector) и RetinaNET.

Из приведенных одноэтапных и двухэтапных детекторов рассмотрим последние версии этих алгоритмов.

R-CNN.

Концепция R-CNN [5] представляет собой метод обнаружения объектов, который включает несколько шагов: сначала изображение изменяется до стандартного размера, затем применяется алгоритм селективного поиска для генерации предложенных областей на изображении, после чего каждая область обрабатывается с помощью сверточной нейронной сети (CNN) для извлечения признаков. Полученные признаки затем используются для классификации областей и определения наличия объектов. Основное достижение R-CNN заключается в использовании CNN для извлечения более дискриминативных признаков изображений, что улучшает точность обнаружения объектов.

Однако метод R-CNN имеет ряд недостатков, таких как высокая вычислительная сложность и низкая скорость обработки изображений из-за необходимости повторного применения сверточной сети для каждой предложенной области. Кроме того, использование ограничивающих рамок, которые перекрываются между собой, приводит к избыточному вычислению и может снизить точность обнаружения, особенно для маленьких объектов, которые могут быть проигнорированы из-за предпочтения более крупных объектов.

SPP.

Пространственный пирамидальный пулинг [6] (SPP) — это метод, который решает проблему фиксированного размера входных изображений для сверточных нейронных сетей (CNN). Вместо того чтобы изменять размеры изображений или обрезать их, SPP позволяет CNN работать с изображениями произвольного размера, извлекая признаки из различных областей изображения и сохраняя представления фиксированной длины. Это делает SPP-net более эффективным по сравнению с методом R-CNN, так как он значительно ускоряет процесс обнаружения объектов, но требует длительного времени обучения из-за многоступенчатого процесса и занимает много места на диске для хранения признаков.

FASTER R-CNN.

Метод Faster R-CNN [7], который является улучшенной версией Fast R-CNN. Основное отличие Faster R-CNN от предыдущих подходов заключается в том, что вместо использования внешних алгоритмов для генерации ограничивающих рамок, таких как предыдущие методы, он использует собственный метод, называемый сетью предложения областей (RPN). RPN обучается для генерации качественных предложений областей, и после получения глубоких признаков из ранних сверточных слоев, окна скользят по карте признаков для извлечения признаков для каждого предложения областей. RPN представляет собой полностью сверточную сеть, которая одновременно предсказывает ограничивающие рамки объектов и оценки объектности для каждой позиции. Этот метод помогает улучшить точность и время выполнения, а также предотвращает генерацию избыточного количества предложений областей. RPN и Fast R-CNN объединяются в единую сеть, что позволяет Faster R-CNN демонстрировать ведущую производительность по точности, но также делает его двухэтапным методом, что влечет за собой некоторое снижение скорости обработки.

YOU ONLY LOOK ONCE.

YOLO (You Only Look Once) является передовым методом обнаружения объектов в реальном времени с разными категориями. YOLO разделяет изображение на сетку, где каждая ячейка сетки отвечает за обнаружение объекта. Этот подход позволяет быстро определить объекты на изображении, работая на GPU со скоростью до 45 кадров в секунду.

Однако YOLO может иметь недостаточную точность в локализации некоторых объектов, особенно маленьких. YOLOv2 улучшил это, представив новые методы обучения и предсказания, такие как нормализация по батчам и многомасштабное обучение. Эти улучшения привели к более высокой точности, но некоторое снижение скорости обработки. Таким образом, YOLO обладает быстрым временем выполнения и способностью обнаруживать объекты, но требует дополнительных усовершенствований для более точной локализации. Один из недостатков YOLO, особенно в его ранних версиях, связан с плохим обнаружением малых объектов. Это происходит из-за низкой размерности карты признаков, используемой для окончательного прогнозирования. При уменьшении размерности карты признаков уменьшается пространственное разрешение, что затрудняет точную локализацию и обнаружение маленьких объектов. Это приводит к тому, что YOLO имеет тенденцию упускать маленькие объекты или плохо их локализовать.

На момент данного анализа последняя версия данного метода является YOLOv9 [8]. YOLOv9 представляет собой значительный прорыв в области обнаружения объектов в реальном времени, вводя инновационные методы, такие как программируемая градиентная информация (PGI) и обобщенная эффективная сеть агрегирования слоев (GELAN).

PGI представляет собой метод, который позволяет программно настраивать и управлять градиентной информацией в нейронных сетях. Это может помочь оптимизировать процесс обучения и повысить точность модели.

GELAN представляет собой новую сеть агрегирования слоев, которая позволяет эффективно объединять информацию из различных слоев нейронной сети. Это может помочь улучшить производительность и адаптивность модели, позволяя ей более эффективно использовать информацию из всех ее компонентов.

SINGLE SHOT MULTIBOX DETECTOR (SSD).

Single Shot MultiBox Detector [9] (SSD) - это метод обнаружения объектов в реальном времени с использованием одноэтапной нейронной сети. В отличие от двухэтапных методов, таких как Faster RCNN, SSD не требует отдельной сети для генерации предложений об объектах, что позволяет увеличить скорость обработки изображений. Однако, из-за этого SSD может иметь небольшое снижение точности обнаружения объектов по сравнению с двухэтапными методами.

SSD использует базовую сеть VGG16 для извлечения карт признаков и применяет 6 сверточных слоев для предсказания объектов. Каждое предсказание включает в себя ограничительную рамку и оценки для каждого класса, причем одна оценка предназначена для отсутствия объекта. Вместо использования сети для генерации предложений об объектах и последующего их классификации, SSD просто использует небольшие сверточные фильтры. После извлечения признаков SSD применяет сверточные фильтры 3x3 для каждой ячейки сетки, чтобы предсказать объекты.

Одним из особенностей SSD является возможность выполнения предсказаний на мультимасштабных картах признаков независимо друг от друга, а не только на последнем слое. Это позволяет SSD обнаруживать объекты различных размеров и масштабов, начиная с маленьких объектов на более ранних слоях сети и переходя к большим объектам на более низком разрешении на более поздних слоях. Кроме того, SSD применяет различные масштабы предопределенных ограничительных рамок для разных слоев, что позволяет эффективно обнаруживать объекты различных размеров на изображении.

Особенности при обнаружении малых объектов с частичным перекрытием.

При анализе алгоритмов обнаружения малых объектов с частичным перекрытием, каждый из представленных алгоритмов имеет свои особенности и преимущества [10; 11].

YOLO (You Only Look Once):

Преимущества: высокая скорость обнаружения и возможность реального времени. Отличная обобщающая способность и способность к обнаружению широкого спектра объектов.

Недостатки: неэффективен для обнаружения малых объектов из-за низкой размерности карты признаков и ограниченного разрешения. Может пропускать маленькие объекты или плохо их локализовать.

SSD (Single Shot MultiBox Detector):

Преимущества: более высокая скорость работы и возможность реального времени, чем у некоторых других методов, таких как Faster R-CNN. Многоскоростной подход обнаружения объектов позволяет эффективно работать с различными размерами объектов.

Недостатки: может столкнуться с трудностями при обнаружении малых объектов из-за меньшей размерности признаков и недостаточной точности локализации.

Faster R-CNN:

Преимущества: высокая точность обнаружения и классификации объектов. Эффективное использование метода двухэтапной обработки для генерации предложений о прямоугольниках объектов и их классификации.

Недостатки: более низкая скорость работы по сравнению с YOLO и SSD из-за двухэтапного процесса обработки.

Когда речь идет о малых объектах с частичным перекрытием, YOLO может быть менее эффективным из-за недостаточной точности локализации, тогда как SSD и Faster R-CNN могут показать более хорошие результаты благодаря своей способности к многомасштабному обнаружению и классификации объектов. Однако, все эти методы все равно могут столкнуться с трудностями при обнаружении малых объектов из-за их размера и частичного перекрытия, требуя дополнительных улучшений или настройки для обеспечения более точного обнаружения.

Варианты улучшения алгоритмов.

Можно предложить несколько вариантов улучшений, которые могут помочь в распознавании малых объектов с их частичным перекрытием:

1. Малые объекты могут быть упущены из-за недостаточного разрешения сети. Использование более мелких архитектур, например, yolov3-tiny, ssd mobilenet или faster r-cnn с более низким разрешением, может улучшить обнаружение малых объектов [12234].

2. Увеличение разрешения входного изображения может помочь улучшить детекцию малых объектов. Однако, это может увеличить вычислительную нагрузку и придется найти баланс между качеством и скоростью работы [13];

3. Для обнаружения объектов разных размеров можно использовать многомасштабные стратегии [14]. Например, можно применить многоуровневые пирамидальные подходы, где каждый уровень анализирует изображение разного масштаба;

4. Добавление аугментаций данных [15], таких как изменение масштаба, повороты, сдвиги и изменение яркости, может помочь модели обучаться на разнообразных данных, что может улучшить её способность к обнаружению малых объектов с перекрытием.

5. Для обработки частично перекрывающихся объектов можно использовать методы объединения боксов [16]. Например, можно применить алгоритм non-maximum suppression (nms) с более низким порогом перекрытия или использовать методы, такие как soft-nms;

6. При обнаружении малых объектов с частичным перекрытием может быть полезным использовать fine-tuning на региональном уровне [17], где модель обучается на областях изображений, содержащих малые объекты.

Данные методы можно комбинировать между собой и применять в зависимости от поставленной задачи.

Заключение.

Архитектуры, используемые в качестве основных сетей для извлечения глубоких признаков, имеют значительное влияние на каркасы. Чем глубже архитектура, тем выше точность обнаружения. Увеличение глубины сети означает наличие большего количества слоев, что приводит к увеличению параметров для обучения. Это требует большого объема данных для разумной настройки параметров. Однако увеличение вычислительной сложности также увеличивает потребление ресурсов, что затрудняет применение в практических приложениях. Кроме того, контекстуальное использование в моделях ограничено, что приводит к упущению множества полезных данных, особенно при работе с маленькими объектами. Поэтому важно использовать контекст изображения для улучшения обнаружения маленьких объектов.

Исходя из вышесказанного, если мы стремимся к высокой производительности и готовы пожертвовать скоростью обработки, методы с двумя этапами, такие как Faster RCNN, хорошо себя зарекомендовали и демонстрируют свою сетевую архитектуру на разных наборах данных для обнаружения объектов. Следовательно, Faster RCNN считается базовым методом для разработки новых. Если нам важен баланс между точностью и скоростью, то YOLO подходит, если мы не беспокоимся о времени обучения, потому что жертва скорости в пользу точности оправдана для применения в практических приложениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Wang Ch.-Y., Bochkovskiy A., Liao H.-Y.M. YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors. URL: <https://arxiv.org/abs/2207.02696>.
2. Zhang M., Zhao W., Li X., Wang D. Shadow Detection of Moving Objects in Traffic Monitoring Video // 2020 IEEE 9th Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference (ITAIC). 2020. Vol. 9. pp. 1983-1987.
3. Interactive workshop "How drones are changing the world we live in // 2016 Integrated Communications Navigation and Surveillance (ICNS). Herndon, VA: IEEE. 2016. pp. 1-17.
4. Redmon J., Divvala S., Girshick R., Farhadi A. You only look once: Unified, real-time object detection // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016. pp. 779-788.
5. Girshick R., Donahue J., Darrell T., Malik J. Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2014. pp. 580-587.
6. He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Spatial pyramid pooling in deep convolutional networks for visual recognition // Proceedings of the European Conference on Computer Vision. 2014. pp. 346-361.
7. Ren S., He K., Girshick R., Sun J. Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks // in Proceedings of the 28th International Conference on Neural Information Processing Systems, Ser. NIPS'15. 2016. pp. 91-99.
8. Wang Ch.-Y., Yeh I.-H., Liao H.-Y.M. YOLOv9: Learning What You Want to Learn Using Programmable Gradient Information. Department of Information and Computer Engineering, Chung Yuan Christian University, Taiwan. URL: <https://arxiv.org/html/2402.13616v2>.
9. Joiya Fiza. Object detection: YOLO vs faster R-CNN // International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science. 2022. pp. 1-5.
10. Yuan X., Cheng G., Yan K., Zeng Q., Han J. Small Object Detection via Coarse-to-fine Proposal Generation and Imitation Learning. School of Automation, Northwestern Polytechnical University, Xi'an, China 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2308.09534>.
11. Cheng G., Yuan X., Yao X., Yan K., Zeng Q. Towards Large-Scale Small Object Detection: Survey and Benchmarks // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2023. Vol. 45(11). pp. 13467-13488.
12. Zhang J., Lei J., Xie W., Zhenman F. SuperYOLO: Super Resolution Assisted Object Detection in Multimodal Remote Sensing Imagery // *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*. 2023.

URL: <https://arxiv.org/abs/2209.13351>.

13. Li Y., Liu W., Qi R. Multilevel Pyramid Feature Extraction and Task Decoupling Network for SAR Ship Detection // IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 2024. pp. 1-12.

14. García-Pérez A., Ziegenbein A., Schmidt E., Shamsafar F., Fernández-Valdivielso A., Llorente-Rodríguez R. CNN-based in situ tool wear detection: A study on model training and data augmentation in turning inserts // Journal of Manufacturing Systems. 2023. Vol. 68. pp. 85-98.

15. Ali M., Yin B., Bilal H., Kumar A., Shaikh A.M., Rohra A. Advanced efficient strategy for detection of dark objects based on spiking network with multi-box detection // Multimedia Tools and Applications. 2023. Vol. 83. pp. 36307-36327.

16. Zhang T., Zhuang Y., Chen H., Chen L., Wang, G., Gao P., Dong H. Object-Centric Masked Image Modeling-Based Self-Supervised Pretraining for Remote Sensing Object Detection // IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 2023. Vol.16. pp. 5013-5025.

© Алеворян А.И., Боровик И.Г., Муратова Д.Э., 2024.